

**BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI INDIVIDUAL
TRAEKTORIYASINI PEDAGOGIK LOYIHALASHDA SHAXSIY
RIVOJLANTIRUVCHI YONDASHUVNING O'RNI**

FarDU p.f.b.f.d.(PhD) Botirova Nasiba Djurabayevna

Zamonaviy sharoitda oliy ta'lim tizimining dolzarb muammolaridan biri har bir talaba uchun individual ta'lim traektoriyasini ta'minlashdir. Kasbiy tayyorgarlik jarayonida talabalarning individual ta'lim traektoriyasini loyihalashning pedagogik texnologiyasini ishlab chiqish qo'yilgan muammolarni hal qilish usullaridan biri hisoblanadi.

Individual ta'lim traektoriyasini ta'minlash orqali o'quv-bilish kompetensiyasini rivojlanishni ahamiyatga ega bo'lgan shaxsiy fazilatlar va qobiliyatlarni, mutaxassislik faniga oid bilim va ko'nikmalarni o'sishi, shakllanishi, integratsiyasi va pedagogik ishda amalga oshirishi, bo'lajak o'qituvchilar tomonidan uning ichki dunyosini faol sifatli o'zgartirish, tubdan yangi tuzilish va turmush tarziga olib kelishi tushunadi. O'quv-bilish kompetensiyasini o'zini o'zi rivojlantirish - bu shaxsning o'zini o'zi loyihalashning dinamik va uzluksiz jarayon hisoblanadi.

Shaxsni rivojlantirish yondashuvida u shaxsning o'quv-bilish kompetensiyasini rivojlanishini o'rganishning uchta asosiy yo'nalishini belgilaydi:

mazmun shaxsning o'quv-bilish kompetensiyasini rivojlanishining kontseptual va texnologik modellarini ishlab chiqish),

dinamik (ijodiy o'zini o'zi anglashigacha bo'lgan shaxsning o'quv-bilish kompetensiyasini rivojlanish),

institutsional (jamiyat turi, ta'lim tizimlari va o'quv-bilish kompetensiyasini rivojlanish jarayoni amalga oshiriladigan muayyan ijtimoiy guruhlar).

Bu yo'nalishlarning barchasi, bir-biridan alohida hisoblanmasligi kerak. Individual hayotda bo'shlik va tahlilning belgilangan chiziqlari bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularni buzish yoki bir-biriga qarama-qarshi qo'yish noto'g'ri bo'ladi. Shu bilan birga, sof tahliliy maqsadlarda, ularning har biriga bosqichma-bosqich, eng avvalo, shaxsning o'quv-bilish kompetensiyasini rivojlanishi haqidagi g'oyalarni mazmunli, kontseptual rivojlantirishga murojaat qilish juda maqbuldir.

Butunlik, shaxsiy va o'quv-bilish kompetensiyasini rivojlanishning birligi g'oyalari, kontseptsiyasi, bunda rivojlanish omili shaxsning ichki muhiti, uning faoliyati, o'zini o'zi anglash zarurati Z.T.Raximov tomonidan ishlab chiqilgan. O'quv-bilish kompetensiyasini rivojlanish ob'ekti va shaxsning ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish shakli uning shaxsiyatining ajralmas xususiyatlari: orientatsiya, malaka, hissiy va xatti-harakatlarning moslashuvchanligi.

O'quv-bilish kompetensiyasini shaxsning aniqlangan integral xususiyatlari barcha turdagi faoliyatda (har xil darajada bo'lsa ham) zarur bo'lgan psixologik asosdir. Har bir integral xususiyat - bu ma'lum bir kasbda muvaffaqiyatli ishlash uchun zarur bo'lgan muhim shaxsiy fazilatlarining birlashtirilishi kerak. Bo'lajak o'qituvchi shaxsining ajralmas xususiyatlarini rivojlantirishning asosiy sharti uning ichki dunyosini o'zgartirish va ishda o'zini o'zi anglash uchun yangi imkoniyatlar izlash zarurligini anglashidir, ya'ni, o'quv-bilish kompetensiyasini o'zini o'zi anglash darajasini oshirish.

Olimlar professional ishning ikkita modelini taklif qiladi: inson mavjudligining birinchi usuliga asoslangan adaptiv xatti-harakatlar modeli va ikkinchi hayot tarziga asoslangan o'quv-bilish kompetensiyasini rivojlanish modeli.

Moslashuvchan xulq-atvorda (birinchi model) shaxsning o'zini o'zi anglashida professional faoliyatni belgilangan talablar, qoidalar va me'yorlarni bajarish shaklida tashqi sharoitlarga bo'ysundirish tendentsiyasi ustunlik qiladi. Bu

o'z-o'zini moslashtirish va atrof-muhitni dastlabki manfaatlariga bo'ysundirish jarayonlarini nazarda tutadi. Bunday bo'lajak o'qituvchi o'z faoliyatida, o'quv-bilish kompetensiyasini muammolarni, vaziyatlarni hal qilish uchun ishlab chiqilgan algoritmlardan foydalanadi.

O'quv-bilish kompetensiyasini rivojlanish modelida (ikkinchi model) shaxs kundalik amaliyotning uzluksiz oqimidan tashqariga chiqish, o'z ishini bir butun sifatida ko'rish va uni amaliy o'zgartirish ob'ektiga aylantirish qobiliyati bilan tavsiflanadi. Bu yutuq unga vaziyatning ustasi, bugungi va kelajagini quruvchi to'la huquqli egasi bo'lish imkoniyatini beradi. Bu sizga o'quv-bilish kompetensiyasini ishning turli jihatlaridagi qiyinchiliklar va qarama-qarshiliklarni ichki qabul qilish, anglash va baholash, ularni o'z qadriyat yo'nalishlariga muvofiq mustaqil va konstruktiv hal qilish, har qanday qiyinchilikni keyingi rivojlanish uchun rag'batlantirish, o'z chegaralarini engish deb hisoblash imkonini beradi.

Shaxsning o'z salohiyati, shaxsiy va o'quv-bilish kompetensiyasini o'sish istiqbollari anglashi uni doimiy eksperimentlarga undaydi, bu izlanish, ijodkorlik, tanlov sifatida tushuniladi. O'quv-bilish kompetensiyasini rivojlanishning ushbu vaziyatida hal qiluvchi element - bu tanlov qilish zarurati: bir tomondan, erkinlikni his qilish, ikkinchi tomondan, sodir bo'ladigan hamma narsa uchun javobgarlikni his qilish.

Z.T.Raximov shaxsning rivojlanishi (uning ajralmas xususiyatlari) kasb tanlash va unga tayyorgarlikni belgilaydi va shu bilan birga, bu tanlov va muayyan o'quv-bilish kompetensiyasini faoliyatning rivojlanishi shaxsni rivojlantirish strategiyasini belgilaydi, deb ta'kidlaydi.

Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy bilimga yo'naltirish, bir tomondan, atrof-muhitga bo'ysunish orqali moslashish strategiyasi va shaxsiy rivojlanish uchun ichki resurslarni, shu jumladan axloqiy muammolarni hal qilish qobiliyatini va kerak bo'lganda atrof-muhitga qarshilik ko'rsatish strategiyasini tanlashdir. O'quv jarayonin turli bosqichlarida o'quv-bilish kompetensiyasini rivojlanish shaxsiyat

rivojlanishining natijasi yoki vositasidir bo'lib hizmat qiladi.

Yo'naltirilgan shaxsiy va o'quv-bilish kompetensiyasini rivojlanish qanchalik tez boshlansa, zamonaviy, o'zgaruvchan dunyoda har bir bo'lajak o'qituvchining psixologik farovonligi, hayotidan qoniqishi va shaxsiy o'sishini bashorat qilish mumkin bo'ladi. Bunday istiqbollar o'quv-bilish kompetensiyasini rivojlanish shaxsiy psixologiyasining periferik va amaliy sohasidan ilmiy bilimlarning muhim sohasiga aylantirishni, amaliyotchilarga ilmiy, texnik va ijtimoiy taraqqiyotning kuchli vositalarini berishni taklif qiladi.

"O'quv-bilish kompetensiyasini rivojlanish" tushunchasining turli talqinlarining mazmunini umumlashtirib, biz uni o'z potentsiallarini amalga oshirishni takomillashtirishdan deb hisobladik. Shuningdek ularni shaxsiy ahamiyatga ega, ijtimoiy va o'quv-bilish kompetensiyasini jihatdan muhim fazilatlarga aylantirishning ichki aniqlangan jarayoni tashqi sharoitlar ta'sirida o'z faoliyatini boshlash va amalga oshirish sifatida aniqladik. Protsessual-dinamik rejada o'quv-bilish kompetensiyasini rivojlanish o'z-o'zini belgilaydigan jarayon bo'lib, mazmuni natijasida o'zlashtirilgan ijtimoiy jarayondir. O'quv-bilish kompetensiyasini rivojlanish bo'lajak o'qituvchining o'quv jarayoni davomida, bilish faoliyatida o'zini o'zi belgilash paytidan boshlab davom etadi.

Bo'lajak o'qituvchining kasbga tayyorligini rivojlanishidagi eng muhim bosqichlardan biri universitetda o'quv-bilish kompetensiyasini rivojlantirish bosqichidir. Biz ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchining o'quv-bilish kompetensiyasini rivojlanishini uning asosiy kuchlarini ob'ektivlashtirish natijasida yangi xususiyatlar, qobiliyatlar, imkoniyatlar yoki mavjud bo'lganlarning ijobiy o'zgarishi tomonidan maqsadli ravishda o'zini-o'zi yaratishi sifatida ifodalaymiz. Bu o'z-o'zidan harakat bo'lib, unda bo'lajak o'qituvchining ehtiyojlari, motivlari, maqsadlari, vazifalari shakllanadi va amalga oshiriladi. U tegishli ilmiy bilimlarni o'zlashtirishga, o'quv-bilish kompetensiyasini ko'nikma va malakalarni rivojlantirishga, boshqalar bilan o'zaro munosabatlarda tushunchalar, ideallar,

xatti-harakatlar namunalari ko'rinishidagi ijtimoiy ahamiyatga ega standartlarni o'zlashtirishga qaratilgan o'z faoliyatini boshlash va amalga oshirish ta'lim jarayoni asosida amalga oshiriladi.

Bo'lajak o'qituvchi o'zining rivojlanish jarayonida o'zini hech qanday aniqlikda emas, balki butunligida takrorlaydi. U nihoyat o'rnatilgan narsa bo'lib qolishga intilmaydi, balki doimiy bo'lish harakatida bo'ladi. Bu erda asosiy narsa "moslashuvchan bo'lmagan faoliyat" tushunchasi bo'lib, uning kontekstida bo'lajak o'qituvchi ushbu faoliyatning "moslashuvchan bo'lmagan" sub'ekti sifatida ishlaydi, mavjud vaziyatlar, dastlabki qoidalar chegaralaridan tashqariga chiqish qobiliyatini uning faoliyati "mumkin" va "haqiqiy" toifalarining nisbati asosida namoyish etadi. Bu jarayonning dinamikasi bo'lajak o'qituvchining faolligi, tashabbusi, mas'uliyati, o'zini o'zi boshqarishi, faoliyat sub'ekti sifatida o'zini o'zi belgilashiga bog'liq.

Bo'lajak o'qituvchining o'quv-bilish kompetensiyasini rivojlanishining asosiy sababi ichki bo'lib, o'zini "faol holat, o'z-o'zini belgilash tamoyili, o'zini isbotlash qobiliyati" sifatida namoyon qiladi. M.Alimdjanovanning ta'kidlaganidek, "rivojlanish faoliyat sub'ektining tashabbusi, faolligi, motivlari tufayli yuzaga keladi". Pedagogika va psixologiya qoidalariga amal qilgan holda, biz bo'lajak o'qituvchining o'quv-bilish kompetensiyasini rivojlanishining manbai o'zida, ijtimoiy ong hodisalarida qayd etilgan, professor-o'qituvchilar tomonidan berilgan bilim va tajriba esa amalda, degan fikrdamiz.

Ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning o'quv-bilish kompetensiyasini rivojlanishi shundan iboratki, uning faoliyat, individual, sub'ektiv tajriba tashuvchisi sifatida ichki potentsiallarni (gnoseologik, aksiologik, kommunikativ, operativ-faoliyat) ochish, ro'yobga chiqarish va ijodiy ishga tushirishga intiladi. O'quv-bilish kompetensiyasini rivojlanishning ma'nosi bo'lajak o'qituvchining o'ziga maqsadli ta'siri ostida "qisman, muayyan funktsiyaga yo'naltirilgan, yaxlit, ko'p qirrali, o'zini to'liq amalga oshirishga qaratilgan" harakatida yotadi. Professor-

o'qituvchining vazifasi bo'lajak o'qituvchiga o'z-o'zini yaratish zarurligini anglash, o'zini o'zi targ'ib qilish, o'zini-o'zi takomillashtirishga intilishga yordam berish uchun tegishli pedagogik shart-sharoitlarni yaratishdir.

Shunday qilib, bo'lajak o'qituvchilarning o'quv-bilish kompetensiyasini rivojlanishi universitetning ijtimoiy-madaniy, o'quv-bilish kompetensiyasini muhitida ularning o'zini o'zi tashkil etishi, o'zini o'zi tasdiqlashi va o'zini o'zi anglashining o'sishi jarayoni va natijasidir. Shunga ko'ra, ta'lim jarayoni uning ishtirokchilarining yagona o'zaro ta'sir doirasiga sub'ektiv o'zgarishining vositasi va sharti sifatida qaraladi.

Universitetning ta'lim jarayonidagi o'quv-bilish kompetensiyasini rivojlanish qonuniyatlari va xususiyatlari, bo'lajak o'qituvchilar individualligining namoyon bo'lishi to'g'risidagi bilimlar, kasbga tayyorlash uchun zamonaviy texnologiyalar va boshqaruv vositalaridan foydalanishda professor-o'qituvchining uslubiy vositalarini sezilarli darajada boyitadi, umumiy faoliyatning harakatlantiruvchi kuchlarini rivojlantirish, o'quv-bilish kompetensiyasini rivojlanish salohiyatini faollashtirishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.D.Sherov shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining ilmiy-nazariy asosi. <https://cyberleninka.ru/article>

2. Муслимов, Н., Усмонбоева, М., Сайфуров, Д., & Тўраев, А. (2015). Педагогик компетентлик ва креативлик асослари. Т.: Сано стандарт.

3. Ботирова, Н. (2020). Обучающие возможности тестовых технологий. *Профессиональное образование и общество*, (3), 68-71.

4. Рахимов З.Т. Инновацион ёндашув асосида бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг ўқув-билиш компетентлигини ривожлантириш технологияси. ped.fan. b.diss. 2021

5. 3.Ботирова, Н. (2020). Обучающие возможности тестовых технологий. *Профессиональное образование и общество*, (3), 68-71.

6. Ботирова, Н. Д., & Алимджонова, М. Ю. (2022). БЎЛАЖАК БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ ЭВРИСТИК ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ ОМИЛЛАРИ. *Scientific progress*, 3(4), 519-524.

7. Botirova Nasiba Djurabayevna INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING MATHEMATICS . *Eastern European Scientific Journal Germany*. 128 – 132 p. <http://www.auris-verlag.de>

8. Alimjanova, M. (2020). PEDAGOGICAL SYSTEM OF FORMATION OF RESPONSIBILITY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS ON THE BASIS OF NATIONAL VALUES. *Theoretical & Applied Science*, (4), 914-917.

9. Alimjonova, M. Y. (2021). The role of the national values in the history of pedagogical education. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 1040-1044.

10. Alimjanova, M. (2021). ABOUT GENDER STEREOTYPES. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 2(06), 72-76.

1. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.

2. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O‘RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. *IJTIMOYIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 176-182.

3. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.

4. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS ANALYTICAL DEVELOPMENT. *Science and Innovation*, 1(8), 99-105.

5. Vosiljonov, A., & Isaqova, X. (2023). EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION IN THE PRIMARY GRADES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).

6. KHALIMBOYEVA, F., & VOSILJONOV, A. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR DIQQATINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSINI NAZARIY O‘RGANILISHI. *Journal of Pedagogical and Psychological Studies*, 1(5), 94-98.

